

YANGI O‘ZBEKISTONDA BARKAMOL AVLODNI TABIIYALASH MEXANIZMLARI

F. Xaldibekova

Toshkent kimyo texnologiyalari instituti katta o‘qituvchisi.
O‘zbekiston.

Har bir davlat, jamiyat, xalq o‘z istiqboli, ravnaqi, rivojlanishini birinchi navbatda tabiiy zahiralari, qazilma va boshqa boyliklaridagina emas, balki ilmiy salohiyati, intellektual qobiliyati, yosh avlodning barkamol insonlar bo‘lib yetishida deb biladi. Shu o‘rinda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek, “...Bu vazifalarni amalga oshirishda biz asrlar mobaynida shakllangan milliy an’analarimizga, ajdodlarimizning boy merosiga tayanamiz. Farzandlarimiz, ayniqsa, qiz bolalarning zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini, xorijiy tillarni egallashlari, har tomonlama sog‘lom va barkamol bo‘lib, hayotdan munosib o‘rin topishlari uchun barcha kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz...” Mamlakatimizda barkamol yosh avlodni shakllantirish jarayonlari mohiyatini huquqiy va siyosiy nuqtayi nazaridan o‘rganish tobora dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatimizda keyingi yillarda yoshlarga oid davlat siyosatining turli jihatlarini o‘rganish, tadqiq qilish jarayonlari tegishli soha mutaxassisleri tomonidan amalga oshirila boshlandi. Shu bilan bir qatorda, ushbu masalani o‘ziga xos jihatlarini anglash, yoshlarni kamolga yetkazishning samaradorligini oshirish hamda yoshlarga oid davlat siyosatining ijrosini taminlash maqsadida davlat organlari va o‘zini o‘zi boshqarish organlari o‘rtasidagi hamkorlikni ta’minlash vazifalari muhim ahamiyatga ega bo‘lmoqda. Bugungi kunga kelib yoshlarga oid siyosat yuritish, bu borada 389 muayyan siyosiy institutlar, jamoat tashkilotlarining faoliyat olib borishi ko‘plab rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar. Toshkent kimyo-texnologiya instituti dotsenti, yuridik fanlar nomzodi 183 qonunchiligida salmoqli o‘rin tutadi. Yosh avlodga jamiyat taraqqiyotini ta’minlovchi kuch sifatida yondashuv turli mamlakatlarda yoshlarga oid davlat siyosatining shakllanishiga sharoit yaratdi. Bu jarayonda Birlashgan Millatlar Tashkiloti katta rol o‘ynadi. O‘tgan XX asrning 60-80 yillarida BMT tomonidan yoshlar qatlamiga bo‘lgan munosabatning yangicha prinsiplarini belgilab beruvchi bir qator hujjatlar qabul qilindi. 1965-yilda BMT Bosh Assambleyasining “Yoshlar o‘rtasida tinchlik g‘oyalari, millatlararo o‘zaro hurmat va tushunishni targ‘ib etish to‘g‘risidagi Deklaratsiya”si e’lon qilinishi bilan yoshlarning ijtimoiy muammolari tashkilot

e'tibor markazidagi vazifaga aylandi. YUNESKO yo'nalishida yoshlar muammolariga daxldor yuzdan ortiq hujjat qabul qilindi. Aynan YUNESKO tashabbusi bilan 1985-yildan Yoshlar masalalari butunjahon kongressi faoliyat ko'rsata boshladi va shu yil BMT tomonidan Xalqaro yoshlar yili deb e'lon qilindi . 1998-yilda yoshlar siyosatiga doir Lissabon deklaratsiyasi qabul qilindi . Bundan tashqari BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan yoshlar muammolari va yoshlar siyosatiga daxldor yana bir qancha hujjatlar ishlab chiqilgan hamda qabul qilingan . Xalqaro miqyosda yoshlar muammolari va ularni bartaraf etish borasida, shuningdek Xalqaro Mehnat tashkiloti, BMTning YUNISEF fondi, Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti alohida o'rin tutadi. Shu o'rinda yoshlarga oid davlat siyosatining mazmunini ko'rib chiqadigan bo'lsak, yoshlarga oid davlat siyosati deganda, davlat tomonidan yoshlarning mamlakat manfaatlari yo'lida erkin ijtimoiylashuvi va o'zini samarali namoyon etishi uchun maqbul sharoit va imkoniyat yaratish yo'lida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar tizimi tushuniladi. Bu siyosat mohiyatan davlatni ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy rivojlantirish, istiqbolda raqobatbardoshligini ta'minlash va milliy xavfsizligini mustahkamlashni ko'zda tutadi. Yoshlarga oid muammolar bilan shug'ullanadigan tadqiqotchilarning fikricha, yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish mexanizmining quyidagi asosiy yo'nalio'lar mavjud: Dasturiy mexanizm: umumdavlat, mintaqaviy va mahalliy dasturlar. Tashkiliy mexanizm: yoshlarga oid davlat siyosatini tashkil etish va boshqarishning vertikal va gorizontal, ya'ni ijroiya hokimiyati, shu jumladan, ma'muriy organlar faoliyatini yo'naltirish. Siyosiy mexanizm: qonun chiqaruvchi organ tomonidan yoshlarga oid qonunchilik bazasini ishlab chiqish, qayta ishlash, takomillashtirib borish. . Yoshlarga oid davlat siyosati, avvalo har bir davlatning ichki siyosati bo'lib, yoshlar va davlat o'rtasidagi 390 munosabatlarni maqsadga muvofiqlashtirishga xizmat qiladi. Bugun kunda aksari rivojlangan davlatlarda yoshlar siyosati davlatning alohida yo'nalishdagi faoliyatiga aylanib ulgurgan. Bu holatni, "yoshlar omili" kun sayin dolzarb ahamiyat kasb etayotgani sifatida tushunish mumkin. Yoshlarga oid davlat siyosatini yuritish strukturaviy jihatdan farq qilsa-da, aksariyat mamlakatlarning yoshlar siyosatida umumiylik mavjud. Bularning asosiylari quyidagilar: ta'lim, kasbga tayyorlash va bandlik; sog'liqni saqlash; ijtimoiy himoya; yosh oilalarni qo'llabquvvatlash; ma'naviy-ma'rifiy, madaniy tarbiya; yuvenal huquq; yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash. Yoshlarga oid davlat siyosatini tashkil etish va amalga oshirish uch bosqichdan: sohaga doir qonunchilikning ishlab chiqilishi va amalga kiritilishi, ijroiya tizimi, yoshlar tashkilotlarining tashkil etilishi va faoliyati kabilardan iborat. "O'zbekiston

Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida"gi Qonunga ko'ra, respublikamizda 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan fuqarolar yoshlar deb tan olinadi. Bugungi kunda mamlakat aholisining taxminan 40 foizini 18 yoshgacha bo'lgan bolalar, 64 foizini esa 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etadi. Bu O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosati mamlakat aholisining 64 foizining manfaatlarini belgilashini va uning qamrovi nechog'li kengligini anglatadi. O'zbekiston Respublikasi yoshlarining ijodiy, intellektual, ijtimoiy-siyosiy zaxira va salohiyati juda katta kuchga ega. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan yoshlarga oid davlat siyosati yurtimizda huquqiy demokratik davlat, bozor iqtisodiyotiga asoslangan fuqarolik jamiyatini qurish borasida amalga oshirilayotgan ishlarning bir qismi bo'lib, mohiyat va maqsadiga ko'ra, ma'nau va jismonan barkamol avlodni, ertangi kunimizning munosib egalarini kamol toptirishdan iboratdir. Mamlakatimiz aholisining qariyb 64 foizini tashkil etuvchi yoshlar katta ijtimoiy-siyosiy kuch ekanligi bir tomondan davlatimiz zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklasa, ikkinchi tomondan esa yoshlarga oid maqbul siyosat yuritish natijasida ijobiy imkoniyatlarni ham yaratib beradi.

Ya'ni, mamlakat taraqqiyotining strategik resursi deya baholanayotgan yoshlarni ijtimoiy to'g'ri yo'naltirish, ularga hayotda o'zlarini tutib olishi uchun moddiy va ma'naviy sharoit yaratib berish asnosida yoshlar va davlat o'rtasidagi munosabat mustahkamlanadi. Davlat tomonidan yoshlarga nisbatan yuritilayotgan bunday siyosat bevosita yoshlarning o'z huquqlari va burchlariga rioya qilish mas'uliyatini oshiradi. Shuning uchun respublikamizda olib borilayotgan yoshlarga oid davlat siyosati va uning ijtimoiy barqarorlik bilan bog'liq jihatlari tahliliga tizimli yondashib, har tomonlama o'rganish bugungi kunning dolzarb masalaridan biridir. Shunday tahlil natijalariga tayanib, yoshlarga oid davlat siyosati va uning ijtimoiy barqarorlikni 391 ta'minlashdagi ahamiyati, umuman, O'zbekistonda mazkur masalaga qanday e'tibor berilayotganligi borasida xulosa chiqarish, sohaga doir muayyan choratadbirlar tizimini takomillashtirish uchun tegishli amaliy taklif va tavsiyalarni o'rta tashlash mumkin bo'ladi. Ta'kidlash joizki, 2018-yil 27-iyun sanasi yurtimiz yoshlari hayotida yangi sahifa ochilgan kun sifatida tarixga muhurlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni bilan "Yoshlar — kelajagimiz" Davlat dasturi tasdiqlandi. Mazkur hujjatning muhimligi shundaki, u joylarda yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish, ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilish, yosh tadbirkorlarning istiqbolli g'oyalari va loyihalarini ro'yobga chiqarish, shuningdek, shu asosda yoshlar bandligini ta'minlashga to'sqinlik qilayotgan tizimli muammolarni bartaraf etishga yo'naltirilgan. Yoshlar tarbiyasi borasida, ularni

sogʻlom turmush tarziga oʻrgatishda, huquqbuzarliklarning oldini olishda, ish bilan band qilishda Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi, “Bola huquqlarining kafolatlari toʻgʻrisida”gi, “Taʼlim toʻgʻrisida”gi, “Aholini ish bilan taʼminlash toʻgʻrisida”gi, “Jismoniy tarbiya va sport toʻgʻrisida”gi, “Voyaga yetmaganlar oʻrtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi toʻgʻrisida”gi, “Vasiylik va homiylik toʻgʻrisida”gi qator qonun va dasturlarning qabul qilinishi va oʻzining ijobiy natijalarini berayotganligi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda barkamol yosh avlodni shakllantirish davlat siyosatining muhim yoʻnalishi boʻlib, oxirgi yillarda mazkur sohaga oid mustahkam tashkiliy-huquqiy baza yaratildi, endigi vazifa mazkur yoʻnalishda belgilangan vazifalarni hayotga izchil joriy qilish va shu orqali yurtimizni dunyoning eng rivojlangan davlatlari qatoridan munosib oʻrin olishini taʼminlashdir.

REFERENCES

1. www.ziyouz.com
2. Maʼrifat fidoyisi (Nashrga tayyorlovchi Guli Akramova).-Toshkent, “Mumtoz soʻz”, 2012-yil (175 b.).
3. Naim Karimov. Maqsud Shayxzoda (Maʼrifiy-biografik roman). Toshkent, ”Sharq”, 2009-yil (359 b.).